

<http://www.bulletennauki.com/>

УДК 338.439.053.3

**РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ В УСЛОВИЯХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ**

**RUSSIAN AGRICULTURE DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF IMPORT
SUBSTITUTION INDUSTRIALIZATION**

©Гончарова Э. С.

*Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
г. Москва, Россия
elina-gon4arova@mail.ru*

©Goncharova E. S.

*Plekhanov Russian University of Economics
Moscow, Russia
elina-gon4arova@mail.ru*

©Макиева Э. И.

*Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
г. Москва, Россия
ell96makieva@gmail.com*

©Makieva E. I.

*Plekhanov Russian University of Economics
Moscow, Russia
ell96makieva@gmail.com*

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы сельского хозяйства в России, препятствующие полноценному развитию его отраслей. Дается оценка эффективности производства отрасли, приводятся рекомендации, по мнению авторов, позволяющие стабилизировать ситуацию в сельском хозяйстве.

Abstract. This article deals with the main problems of Russian agriculture which prevent successful development of its sectors. The authors assess agricultural productivity, provide their recommendations to stabilize the situation in Russian agriculture.

Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, занятость, устойчивое развитие.

Keywords: agriculture, horticulture, animal husbandry, employment, sustainable development.

Современные реалии развития мировой экономики таковы, что, в связи с введенными в отношении РФ санкциями со стороны стран Евросоюза, когда остро встал вопрос импортозамещения, перед страной возникла необходимость решения проблем развития сельскохозяйственной отрасли.

Развитие сельского хозяйства является одним из главных факторов продовольственной независимости страны. Продукты данной отрасли составляют основу потребительской корзины (хлебные продукты, картофель, овощи и бахчевые, сахар, мясопродукты, молоко и т. д.), снижение цен на которые способствуют повышению уровня жизни населения страны,

<http://www.bulletennauki.com/>

снижению нагрузки на государство, связанной с выплатой пособий малоимущим семьям, предоставлением различных льгот. Однако сельское хозяйство не только обеспечивает население высокоценными продуктами питания, но и промышленность — сырьем и удобрениями.

На сегодняшний день производство продукции сельского хозяйства, находится на довольно низком уровне по причине значительного снижения размера посевных площадей для возделывания, а также поголовья сельскохозяйственных животных, чему способствует ряд проблем.

Одной из таких проблем является нехватка собственных средств сельхозпроизводителей на создание, дальнейшее функционирование и расширение производства, что обуславливает необходимость кредитования. После повышения ключевой ставки Центрального Банка РФ в 2014 году произошло резкое увеличение и ставки по кредитам для сельхозпроизводителей. Кредитование аграриев банками происходит неохотно. По данным Центробанка РФ на 1 ноября 2015 года, доля общей суммы просроченной задолженности по кредитам юридических лиц–резидентов и индивидуальных предпринимателей по сельскому хозяйству, охоте и предоставлении услуг в этих областях в общем объеме кредитования составила 25,96%, что на 4,76 п. п. выше аналогичного показателя за 1 января 2015 года. Увеличение общей суммы просроченной задолженности по кредитам юридических лиц–резидентов и индивидуальных предпринимателей по сельскому хозяйству, охоте и предоставлении услуг в этих областях на 1 ноября, по сравнению с 1 января 2015 года составило 18,6%, при одновременном снижении объемов кредитования [3].

Другой проблемой является снижение численности занятого населения в сельском хозяйстве, нехватка высококвалифицированных кадров, наблюдаемые без исключения во всех подотраслях, причем наиболее остро проблема нехватки кадров стоит в животноводстве. Существующий дефицит рабочей силы связан, в первую очередь, с высокой нагрузкой на сельхозпроизводителей, недостатком дотационных средств на развитие собственного хозяйства, высокой трудоемкостью работы, длительной окупаемостью вложенных средств, ввиду колоссальных затрат на аренду земли, приобретение кормов, удобрений, техники, а также низкой оплатой труда.

К причинам, снижающим производительность труда в отраслях сельского хозяйства, относится не только дефицит рабочей силы, но и устаревшее оборудование, техника [1, с. 238]. Многие сельхозпроизводители в связи с финансовыми трудностями не имеют возможности обновления парка техники, его модернизации. В отраслях растениеводства и животноводства наблюдается высокая степень износа основных фондов отрасли, низкое значение коэффициента их обновления (4% в 2014 г.). Также наблюдается уменьшение объема инвестиций в основной капитал, в том числе и уменьшение доли инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию.

Проблемой, с которой сталкиваются непосредственно сельхозпроизводители растениеводческой отрасли, является рост цен на удобрения. Рынок удобрений в России является достаточно монополизированным. Так, к примеру, средняя цена на минеральные удобрения (с учетом налога на добавленную стоимость, расходов на транспортировку, экспедирование, погрузочно–разгрузочные работы) на 1 ноября 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, на такие удобрения, как аммофос и карбамид, увеличилась в среднем на 45,87% и 32,94% соответственно.

Существенное влияние на развитие сельского хозяйства оказывает изменение климата. С одной стороны, потепление благоприятствует расширению посевов озимых культур, способствует улучшению условий их произрастания и, соответственно, урожайности. Наряду с

<http://www.bulletennauki.com/>

этим увеличивается продолжительность вегетационного периода, улучшаются условия для проведения сельскохозяйственных работ. Однако наблюдаемое потепление не всегда приводит к положительным результатам: в ряде регионов вследствие засухи имеет место падение урожайности. По этой причине достаточно большое количество земель становится непригодным для дальнейшего возделывания на них ряда сельскохозяйственных культур.

По мнению авторов, для стабилизации ситуации в сельском хозяйстве необходимо развивать практику субсидирования государством процентной ставки по кредитам, но с некоторыми изменениями. Так как основная доля возмещения ставки кредитования направляется из федерального бюджета, государство может непосредственно авансировать средства, предусмотренные на поддержку заемщиков, банкам, для того, чтобы сельхозпроизводители с момента получения кредита платили лишь льготную ставку, направляя высвободившиеся собственные оборотные средства на расширение и повышение эффективности своего производства.

Для повышения благосостояния граждан цены на социально значимые продукты должны регулироваться со стороны государства. При этом нужно учитывать и то, что подобное вмешательство в ценообразование не должно негативно сказываться на экономических показателях сельхозпроизводителей, заставляя их производить в убыток, так как наблюдаемый скачек цен вызван за счет роста затрат на производство. Поэтому для начала необходимо решить те проблемы, благодаря которым себестоимость производства растет. В силу чего, одним из решений представляется регулирование цен на топливо, являющегося важнейшим звеном в цепочке формирования конечной цены продукта на прилавке, проведение государством политики «дешевых» денег в сфере производства удобрений для стимулирования создания новых производств, разрушения монополистических условий хозяйствования и создания конкуренции на рынке.

Существующая на сегодняшний день проблема отсутствия надежной залоговой базы в настоящее время решается отчасти предоставлением кредита под залог будущего урожая. Дальнейшее совершенствование системы кредитования, снижение процентных ставок по кредитам будет способствовать ускоренному развитию сельского хозяйства и одновременно снижать нагрузку на государство.

Что касается снижающейся численности занятых в сельскохозяйственной отрасли, проблема дефицита кадров может быть решена разработкой специальных программ, направленных на занятость на селе, в рамках которых осуществляется поощрение граждан, решивших переехать в сельскую местность для работы в агропромышленном комплексе, создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства. Для успешной реализации программ возможно предоставление государством жилья, материальной помощи, налоговых льгот, субсидирования части стоимости строительства своего хозяйства.

Важность развития агропромышленного комплекса с каждым годом растет. Стране необходимо как можно скорее наращивать темпы производства, повышать качество сельскохозяйственной продукции для пищевых целей, которая поставляется производителями на сельскохозяйственный рынок [2, с. 174], а также постепенно переходить к «зеленому» производству, которое обеспечит дальнейшую возможность использования земельного потенциала. Для этого требуется немалая поддержка со стороны государства, причем оказываться она должна лишь в отношении перспективных проектов, существующих производств, для наиболее эффективного использования бюджетных средств.

Список литературы

<http://www.bulletennauki.com/>

1. Баурина С. Б. Инструменты и методы бережливого производства // Вестник АКСОР. 2012. №4 (24). С. 238.
2. Баурина С. Б. Контроль качества продукции растениеводства // Успехи современного естествознания. 2015. №11–2. С. 174.
3. Общая сумма просроченной задолженности по кредитам юридических лиц–резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях (всего по Российской Федерации). Режим доступа: <http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TbIID=302-09> (дата обращения: 25.01.2016).

References:

1. Baurina S.B. Instrumenty i metody berezhlivogo proizvodstva [Tools and techniques of lean manufacturing]. Vestnik AKSOR, 2012, no. 4 (24), pp. 238.
2. Baurina S. B. Kontrol' kachestva produktsii rastenievodstva [Quality control crop production]. Uspehi sovremennogo estestvoznaniya, 2015, no. 11–2, p. 174.
3. Obshhaja summa prosrochennoj zadolzhennosti po kreditam juridicheskikh lic–rezidentov i individual'nyh predprinimatelej v rubljah (vsego po Rossijskoj Federacii) [The total amount of overdue loans to resident legal entities and individual entrepreneurs in rubles (of the Russian Federation)]. Available at: <http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TbIID=302-09>, accessed 25.01.2016.

*Работа поступила в редакцию
30.01.2016 г.*

*Принята к публикации
05.02.2016 г.*